

AULA DE ENCUENTRO

Founaud-Cabeza, M. P.; Santolaya-del Val, M. (2021). Aprendizaje servicio en educación física: adolescencia activa. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Experiencias pp. 135-154

Obj.EF.2. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural aplicando conductas motrices específicas con seguridad, demostrando actitudes que contribuyen a su conservación y conociendo las posibilidades de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Obj.EF.6. Organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el tiempo libre y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y adoptando una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud individual y colectiva. (DGA, 2016)

La concreción de los contenidos y competencias claves desarrolladas en esta experiencia (tabla 1), están acordes a la Orden ECD/494/2016 de 26 de mayo por la que se aprueba el currículo de Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (DGA, 2016).

Tabla 1. Relación de contenidos y competencias clave desarrollados en la experiencia (elaboración propia)

Tipo de contenido	Concreción del contenido
Bloque 4: Acciones motrices en el medio natural	BTT: Uso de los cambios para adaptarse a las particularidades del terreno, acciones específicas para adaptarse a las condiciones de la ruta educación vial, principios de seguridad activa (comportamiento en ruta) y pasiva (cuidado y mantenimiento básico). Organización de actividades: determinación de límites espaciales, petición de permisos oportunos. Proyecto de curso: desplazamiento con la bici al instituto.
Bloque 6: Gestión de la vida activa y valores	Actividades físico-deportivas en el tiempo libre. Organización y participación. Análisis sobre la influencia que tiene la actividad físico-deportiva sobre la salud y calidad de vida. Normas de seguridad y correcta utilización de instalaciones y material en la práctica de actividad física.
Competencias clave	Aprender a aprender. Matemática y competencia en ciencia y tecnología. Social y cívica. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

AULA DE ENCUENTRO

no nacudo
o-bbaccr
rreerriencia
s

Founaud-Cabeza, M. P.; Santolaya-del Val, M. (2021). Aprendizaje servicio en educación física: adolescencia activa. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Experiencias pp. 135-154

Así mismo se establecen los elementos curriculares relativos a la evaluación de los aprendizajes. Los criterios de evaluación relacionados con la experiencia son:

Crit.EF.4.1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, aplicando habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior.

Crit.EF.6.5. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas

Crit.EF.6.6. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. (DGA, 2016)

Los estándares de aprendizaje suponen la concreción de los criterios de evaluación. En el desarrollo de la experiencia toman forma de instrumentos de evaluación, donde el profesor recoge las evidencias de los aprendizajes propuestos y la consecución de los objetivos iniciales propuestos en esta experiencia. Los estándares de aprendizaje aplicados son:

Est.EF.4.1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses.

Est.EF.4 1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios.

Est.EF.6.5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas

AULA DE ENCUENTRO

no nacudo
o-bbarrón
rreerriencias

Founaud-Cabeza, M. P.; Santolaya-del Val, M. (2021). Aprendizaje servicio en educación física: adolescencia activa. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Experiencias pp. 135-154

Est.EF.6.6.1. Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios. (DGA, 2016)

2.3. Procedimiento, temporalización y puesta en práctica

Podemos diferenciar tres partes diferenciadas en la puesta en práctica de esta experiencia: a) formación de grupos y establecimiento de las normas de trabajo, b) grupos de trabajo, y c) aplicación del proyecto con el objetivo de lograr la mejora social, es decir, la construcción de un carril bici. Las características básicas de cada fase son:

- Fase A: Formación de grupos y establecimiento de las normas de trabajo. Los estudiantes se dividen en tres grupos según su afinidad, y cada grupo está compuesto por 7 estudiantes. Cada grupo es el encargado de una fase del proyecto: 1. Estudio y viabilidad del proyecto, 2. Diseño y trazado del carril bici, y 3. Marketing y elaboración documental. Se crea una carpeta digital compartida donde cada grupo guarda los documentos y la información que va trabajando diariamente en función de las tareas asignadas. De esta manera los tres grupos pueden acceder a la información del proyecto, pues el trabajo de los tres grupos no es estanco y necesitan la información de los otros grupos para producir su propio trabajo. Se informa sobre la forma de trabajar en las sesiones de educación física de las próximas 5 semanas, y la necesidad de establecer una reunión semanal en un periodo de recreo para coordinarse. Esta fase inicial tiene una duración muy breve de tan solo la mitad de una sesión en la semana uno.

AULA DE ENCUENTRO

Founaud-Cabeza, M. P.; Santolaya-del Val, M. (2021). Aprendizaje servicio en educación física: adolescencia activa. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Experiencias pp. 135-154

- Fase B: grupos de trabajo. Cada grupo trabaja en las tareas asignadas (tabla 2). La temporalización de las mismas esta registrada en un archivo de la carpeta compartida donde deben ir marcando su progreso. Esta fase es la más larga, con una duración de tres semanas.

Tabla 2: Concreción de las tareas por grupos, temporalización y desarrollo de competencias clave

Grupos	Concreción de las tareas	Temporalización (semanas)	Competencias clave*
1. Estudio y viabilidad del proyecto	Análisis de la red de transporte existente en la localidad.	1	CSC
	Análisis de la normativa legal autonómica y europea de los carriles bici.	1 y 2	CSC
	Análisis de carriles bici de otras localidades semejantes en tamaño y tipo de población.	2	CSC
	Normativa de uso de la bici en vía pública y seguridad vial.	3	CSC
2. Diseño y trazado del carril bici	Estudio de los diferentes tipos de carril bici.	1	CSC
	Estudio de los potenciales usuarios en su localidad.	1	CSC
	Localización de los diferentes puntos de interés de la localidad.	2	CSC
	Elaborar los posibles trazados sobre el plano.	2	CMCT
	Elaboración de rutas en bicicleta por el entorno próximo de la localidad sobre plano. Posteriormente puesta en práctica con el grupo clase y registro con las aplicaciones.	3	CMCT
3. Marketing y elaboración documental	Desarrollo de dossier con la propuesta y las ventajas del desplazamiento activo.	1 y 2	CSC
	Publicitación del proyecto carril bici en el tejido social de la localidad.	1 y 2	CSIE
	Conocer el procedimiento administrativo: plazos, tipo de lenguaje y solicitud.	3	CSIE
	Elaboración de la guía de mecánica básica de bicicleta.	3	CMCT

*CSC: competencia social y cívica.

CSIE: competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

CMCT: competencia matemática y competencia en ciencias y tecnología.

AULA DE ENCUENTRO

Founaud-Cabeza, M. P.; Santolaya-del Val, M. (2021). Aprendizaje servicio en educación física: adolescencia activa. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Experiencias pp. 135-154

- Fase C: aplicación del proyecto. Los tres grupos trabajan de forma conjunta, con el objetivo de definir el trazado del carril bici y su presentación en la administración local. Esta fase tiene una duración de dos semanas.

Existen tareas que llevan a cabo el grupo-clase sin distinción de grupos. Estas tareas se centran fundamentalmente en la semana 5, y están relacionadas con la finalización del proyecto y el producto final conseguido (tabla 3).

Tabla 3: Concreción de las tareas en grupo único, temporalización y competencias desarrolladas

Tipo de tarea	Temporalización (semana)	Competencia Clave*
Constitución de grupos y normas del trabajo.	1	CSC
Puesta en común de lo trabajado en cada grupo para llevar al consenso sobre el trazado definitivo.	4	CSC
Puesta en práctica de las diferentes propuestas de carril bici usando las aplicaciones: Google Earth y Ekibike para el análisis de pendientes.	3	CAA y CMCT
Presentación de la solicitud de la creación de un carril bici en la administración local.	5	CSIE
Elaboración del documento de solicitud (grupo 3 coordinación).	5	CSIE

*CSC: competencia social y cívica.

CSIE: competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

CMCT: competencia matemática y competencia en ciencias y tecnología.

CAA: competencia de aprender a aprender.

La evaluación del proceso es fundamental. Los instrumentos de evaluación empleados durante el mismo se concretan en función de los estándares de aprendizaje planteados otorgándoles un criterio calificación (Tabla 4). La recogida de datos de datos se realizó durante las sesiones, y sobre los documentos que los grupos elaboraron y que guardaban en la carpeta compartida digital.

AULA DE ENCUENTRO

Founaud-Cabeza, M. P.; Santolaya-del Val, M. (2021). Aprendizaje servicio en educación física: adolescencia activa. *Aula de Encuentro*, volumen 23 (2), Experiencias pp. 135-154

Por otra parte, existe una calificación individual referida a las habilidades motrices individuales en entornos no estables, y a la participación en el producto final, con peso del 60% en la calificación final. Y por último, una autoevaluación de sus propias acciones con un ponderación del 10% en la calificación final.

Como se observa en la tabla 5, las medias de las calificaciones finales obtenidas es superior a 9, siendo el valor mínimo 8,4 y el máximo 10. Las media de las calificaciones obtenidas en la autoevaluación son las más ajustadas, mientras que las calificaciones del producto final, a través de la lista de control, son las que obtienen valores más altos.

Tabla 5: Datos descriptivos de las calificaciones obtenidas según instrumento de evaluación

	Individual		Grupo	Autoevaluación	Calificación Total Ponderada
	Escala de habilidad motriz	Lista de control	Rúbrica	Escala	
Media	8,89	9,09	9,46	7,8	9,03
Moda	8,5	9	9,8	7	9,44
Mínimo	7,3	8	8,8	6	8,4
Máximo	10	10	9,8	9	9,74

Además de las calificaciones de los estudiantes, también se ha podido constatar el impacto que ha tenido la existencia de un carril bici para la población adolescentes que estudia en el centro. El uso del desplazamiento activo al centro escolar se ha aumentado considerablemente, multiplicándose por cuatro el número de bicicletas que diariamente aparcan en el centro escolar.

4. CONCLUSIONES

Es necesario retomar los objetivos generales de esta experiencia para establecer las conclusiones. El primero de ellos es contribuir a la adquisición de

